

SHIRIN (SABZAVOT) MAKKAJO‘XORI YETISHTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI

Yuldasheva Xilola Bazarovna

xilolayoldasheva22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661606>

***Annotatsiya.** Ilmiy maqolada shirin makkajo‘xorini nav va duragayini Samarqand viloyati sharoitida 10-15 aprel muddatida ekib, mineral o‘g‘itlarni NPK 180:125:90 kg/ga me‘yorida o‘g‘itlanib parvarishlanganda eng yuqori iqtisodiy samaradorlikni (sof foyda 26252158-33020477 so‘m/gani, rentabellik darajasi 188,2-198,9 %) ta‘minlashi keltirib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** shirin makkajo‘xori, nav, duragay, ekish muddati, mineral o‘g‘itlar, sabzavot don hosili, iqtisodiy samaradorlik.*

***Abstract.** The scientific article reports that when sweet corn varieties and hybrids are sown in the conditions of Samarkand region on April 10–15 and cultivated with mineral fertilizers at the rate of NPK 180:125:90 kg/ha, the highest economic efficiency is achieved, with net profit reaching 26252158–33020477 UZS/ha and profitability ranging between 188.2–198.9%.*

***Keywords:** sweet corn, variety, hybrid, planting date, mineral fertilizers, vegetable grain yield, economic efficiency.*

Kirish. Hozirgi vaqtda davlatimizning xalq xo‘jaligidagi asosiy tarmog‘i hisoblanadigan qishloq xo‘jaligida iqtisodiyotni oshirish, uni yangi tamoyillar asosida shakllantirish, mahsulot ishlab chiqarishda mahsulot tannarxini kamaytirish, yangi innovasion texnologiyalarni jalb etish hamda mahsulot miqdori va sifatini oshirishga qaratilgan. Shuning uchun ham mahsulot yetishtirishda kam harajat sarflab, yuqori miqdorda foyda ko‘rish iqtisodiyotni asosiy negizi hisoblanadi.

Ma‘lumki, qishloq xo‘jaligida har bir o‘simlikni turli tuproq iqlim sharoitlarida parvarishlash agrotexnikasini ishlab chiqish hamda ishlab chiqaruvchilarga tavsiya va takliflar berish ham mahsulot yetishtirishda yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 10 oktyabrdagi “Meva-sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3978-sonli qarorida va 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-son Farmoni 30-maqsadida: “Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 barobar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘shishini kamida 5 foizga yyetkazish”, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta‘minlash va iste‘mol ratsionini yaxshilash, talab etiladigan miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish, respublikada ekin turlari geografiyasini kengaytirish orqali oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini 898 tadan 1100 taga yetkazish kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Hozirgi kunda respublikamizda bir qator yangi turdagi sabzavot ekinlari – artishok, bamiya, batat, bryussel karami, dorivor melissa, shirin (sabzavot) makkajo‘xori kabi ekinlar yetishtirish yo‘lga qo‘yib borilmoqda. Bu borada yangi turdagi sabzavot ekinlari orasida shirin

(sabzavot) makkajo‘xori (*Zea mays saccharata*) maydonlarini kengaytirish, tuproq va iqlim sharoitlariga mos nav va duragaylarini tanlash, ularni yetishtirishda ilmiy asoslangan agrotexnologik tadbirlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega [2].

Shirin (sabzavot) makkajo‘xori –oziq-ovqat va yem-xashak ekini sifatida alohida ahamiyatga ega bo‘lib, uning doni oziq-ovqatda sut-mum pishish fazasida pishirib, konservalanib va yangiligicha muzlatilib ishlatiladi. Shirin (sabzavot) makkajo‘xori shakar va kraxmalga boy bo‘lib, undan tashqari ma‘lum miqdorda oqsil, inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan moy, vitaminlar S, B₁, B₂ hamda provitamin A saqlaydi [2, 3]. Shirin (sabzavot) makkajo‘xori vatani Markaziy Amerika hisoblanadi va bu ekin AQSh, Kanada, Meksika, Argentina, Peru kabi mamlakatlarda keng tarqalgan sabzavot ekini hisoblanib, bizda ham keyingi yillarda qiziqish uyg‘onmoqda. Lekin, shirin (sabzavot) makkajo‘xori navlarini tanlash, urug‘chiligini tashkil qilish, ularni parvarishlashda ekish muddati, o‘g‘itlash tartiblarini iqtisodiy samaradorligini o‘rganish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari o‘tkazilmagan [4].

Materiallar va metodlar. Dala tajribalari Samarqand viloyatining sabzavotchilikka ixtisoslashgan Tayloq tumanidagi “Negmatov Shodmon-Soxibkor” fermer xo‘jaligini o‘tloqi–bo‘z tuproqlari sharoitida shirin makkajo‘xorini Zamon navi va Megaton F1 duragayini turli ekish muddatlari 1-5 aprel, 10-15 aprel, 20-25 aprel hamda mineral o‘g‘itlar NPK 150:105:75; NPK 180:125:90 va NPK 210:150:105 kg/ga me‘yorlarining sabzavot don hosildorligi yetishtirishdagi iqtisodiy samaradorligi ta‘siri o‘rganildi [1].

Olingan natijalar va ularning tahlili. Shulardan kelib chiqqan holda, Samarqand viloyatining o‘tloqi bo‘z tuproqlari sharoitida shirin makkajo‘xoridan yuqori va sifatli sabzavot hosili yetishtirishda sarflangan xarajat, mahsulotni sotishdan tushgan umumiy daromad hamda sof foyda hozirgi bozor talablaridan kelib chiqib hisob-kitob qilindi.

Tajribada shirin makkajo‘xorini Zamon navidan o‘rtacha uch yilda variantlar bo‘yicha 4,68 t/ga.dan 13,4 t/ga, Megaton F1 duragayidan 5,54 t/ga.dan 16,5 t/ga sabzavot so‘ta don hosili olindi. Yetishtirilgan sabzavot so‘ta don hosili 1 kg xarid narxi 3000 so‘mni tashkil etib, Zamon navidan variantlar bo‘yicha olingan daromad 14040000 so‘mdan 40200000 so‘mni, jami xarajatlar 8885000 so‘mdan 14624098 so‘mni, Megaton F1 duragayidan olingan daromad 16620000 so‘mdan 49620000 so‘mni, jami xarajatlar 10550000 dan 17081328 so‘mni tashkil etdi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, tajribada eng yuqori iqtisodiy samaradorlik shirin makkajo‘xorini nav va duragayi 10-15 aprel muddatida ekib, parvarishida mineral o‘g‘itlarni NPK 180:125:90 kg/ga me‘yorida oziqlantirilgan, Zamon navida 7-variantda, Megaton F1 duragayida 19-variantda aniqlanib, bunda nav va duragayda shartli sof foyda tegishli 26252158 va 33020477 so‘m/gani, bir kilogramm mahsulot ishlab chiqarish tannarxi 1040,8 va 1003,5 so‘mni, rentabellik darajasi esa 188,2 va 198,9 % ni tashkil etdi. Ushbu muddatda mineral o‘g‘itlar NPK 210:150:105 kg/ga oshirilgan me‘yorida qo‘llanilgan 6 va 18-variantlarda esa bu ko‘rsatkichlar tegishli 23835902 va 31158672 so‘m/ga, 1140,7 va 1062,2 so‘m/kg; 163,0 va 182,4 % ni, mineral o‘g‘itlarni NPK 150:105:75 kg/ga kamaytirilgan me‘yorda qo‘llanilgan 8 va 20-variantlarda bu ko‘rsatkichlar 19942950 va 25135400 so‘m/ga; 1195,2 va 1143,6 so‘m/kg; 151,0 va 162,3 % ni tashkil etdi. O‘g‘it qo‘llanilmagan nazorat 5 va 17-variantlarda esa, shartli sof foyda eng kam 9336150 va 9474500 so‘m/gani, bir kilogramm mahsulot tannarxi eng yuqori 1555,2 va 1588,0 so‘mni, rentabellik darajasi esa, eng past 188,2 va 198,9 % bo‘lganligi hisobga olindi.

Shirin makkajo‘xorini nav va duragaylari erta 1-5 aprel muddatida ekilib, o‘g‘itsiz parvarish qilingan 1 va 13-variantlarda sof foyda 5155000 va 6070000 so‘m/ga.ni, 1 kg mahsulot tannarxi 1898,5 va 1904,3 so‘mni, rentabellik darajasi 58,0 va 57,5 % ni, NPK 210:150:105 kg/ga me‘yorida o‘g‘itlar qo‘llanilgan 2 va 14-variantlarda tegishli ravishda 15133050 va 21904800 so‘m/ga; 1454,2 va 1265,6 so‘m/kg; 106,3 va 137,0 % ni, NPK 180:125:90 kg/ga me‘yorida o‘g‘itlar qo‘llanilgan 3 va 15-variantlarda 16363494 va 23980269 so‘m/ga; 1365,2 va 1175,0 so‘m/kg; 119,7 va 155,3 % ni, NPK 150:105:75 kg/ga me‘yorida o‘g‘it qo‘llanilgan 4 va 16-variantlarda esa 11285080 va 16990150 so‘m/ga; 1592,8 va 1381,8 so‘m/kg; 88,3 va 117,1 % ni tashkil etdi. Mazkur ko‘rsatkichlar tajriba bo‘yicha eng past ko‘rsatkichlar ekanligi hisob-kitoblar jarayonida aniqlandi.

Shirin makkajo‘xorini nav va duragaylari kechki 20-25 aprel muddatida ekilganda, o‘g‘it qo‘llanilmagan nazorat 9 va 21-variantlarda olingan sof foyda 6784617 va 7463310 so‘m/gani, 1 kg mahsulot tannarxi 1712,6 va 1768,4 so‘mni, rentabellik darajasi 75,2 va 69,6 % ni, NPK 210:150:105 kg/ga me‘yorida o‘g‘itlar qo‘llanilgan 10 va 22-variantlarda tegishlicha 19769282 va 24356240 so‘m/ga; 1273,4 va 1232,7 so‘m/kg; 135,6 va 143,5 % ni, NPK 180:125:90 kg/ga me‘yordagi 11 va 23-variantlarda 21404613 va 25994445,8 so‘m/ga; 1178,3 va 1161,6 so‘m/kg; 154,6 va 158,3 % ni, NPK 150:105:75 kg/ga me‘yoridagi 12 va 24 variantlarda mos ravishda 16243397 va 19275675 so‘m/ga; 1332,3 va 1320,9 so‘m/kg; 125,2 va 127,1 % bo‘lganligi qayd etildi.

Tajribada eng kam iqtisodiy samaradorlik shirin makkajo‘xori nav va duragaylari erta 1-5 aprel muddatida ekib, o‘g‘it qo‘llanilmagan 1 va 13-variantlarda aniqlanib, sof foyda 5155000 va 6070000 so‘m/ga.ni, 1 kg mahsulot tannarxi 1898,5 va 1904,3 so‘mni, rentabellik darajasi 58,0 va 57,5 % ni tashkil etdi.

Umuman olganda, Samarqand viloyatining o‘tloqi bo‘z tuproqlari sharoitida shirin makkajo‘xorini Zamon navi va Megaton F1 duragayini 10-15 aprel muddatida ekish, uni 10 kun oldin (1-5 aprel) ekishga nisbatan 3181150 va 3404500 so‘m/ga.dan 9888664 va 9040208 so‘m/ga.gacha, 10 kun kech (20-25 aprel) muddatga ekishga nisbatan esa 1551533 va 2011190 so‘m/ga.dan 4847545 va 7026032 so‘m/ga.gacha, mineral o‘g‘itlarni gektariga NPK 180:125:90 kg/ga me‘yorida qo‘llash NPK 210:150:105 kg/ga me‘yorda qo‘llanilganga nisbatan 1230444 va 2075469 so‘m/ga.dan 1861805 va 2416256 va so‘m/ga.gacha, NPK 150:105:75 kg/ga me‘yorida qo‘llanganga nisbatan esa 5078414 va 6718770 so‘m/ga.dan 6309208 va 7885077 so‘m/ga.gacha miqdorida ko‘p sof foyda olinadi.

Xulosa. Olingan iqtisodiy tahlillarga ko‘ra, eng yuqori iqtisodiy samaradorlik shirin makkajo‘xorini nav va duragayini 10-15 aprel muddatida ekib, mineral o‘g‘itlarni NPK 180:125:90 kg/ga me‘yorida o‘g‘itlashni o‘tkazib yetishtirilganda, Zamon navida shartli sof foyda 26252158 so‘m/gani, bir kilogramm mahsulot ishlab chiqarish tannarxi 1040,8 so‘mni, rentabellik darajasi esa 188,2 % ni, Megaton F1 duragayida esa tegishli ravishda 33020477 so‘m/gani, 1003,5 so‘m/kg.ni, rentabellik darajasi 198,9 % ni tashkil etganligi tajribalarimizda aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurmatov Sh. va boshqalar. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. O‘zPITI, T. 2007 .B. 1-131.
2. Ostonaqulov T.E. va boshqalar. Sabzavot (shirin) makkajo‘xori navlarini tanlash va ulardan yuqori hosil olish texnologiyasiga oid tavsifalar. T., 2005, 38 bet.

3. Ostonaqulov T.E., Xalilov N.X., Lukov M.Q., Sanayev S.T. Takroriy ekin farovonlik manbai. – Samarqand. 2017. 108-112-b.
4. Saparniyazov I.A. Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida sabzavot (shirin) makkajo‘xori yetishtirish texnologiyasi elementlarini takomillashtirish. Q-x.f.f.d. (PhD) diss. Avtoref. 2022 y. B.22.